

**BOSHLANG'ICH TA'LIMDA FANLARARO INTEGRATSIYADAN
FOYDALANISHNING AHAMIYATI**

Ochilov Og'abek Narzullayevich

Qarshi Davlat universiteti erkin izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola boshlang'ich ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanish xususida bo'lib, unda integratsiya so'zining mazmun-mohiyati, integratsiyadan foydalanishning ahamiyati haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, g'oya, uyg'unlashish, differensiya, ta'lim.

Аннотация: В данной статье речь идет об использовании междисциплинарной интеграции в начальном образовании, в ней выражается значение слова «интеграция», важность использования интеграции.

Ключевые слова: интеграция, идея, адаптация, дифференция, образование.

Abstract: This article is about the use of interdisciplinary integration in primary education, it expresses the meaning of the word integration, the importance of using integration.

Key words: integration, idea, adaptation, differentiation, education.

So'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim-tarbiya tizimining sifati va samaradorligini oshirish, o'quvchi yoshlarda zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, ta'lim tizimi hamda ilm-fan sohasi o'rtasida yaqin hamkorlik va integratsiyani ta'minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, milliy ta'lim-tarbiya tizimining amaldagi holati uni zamon talablari asosida modernizatsiya qilish, yoshlarni jismoniy va ma'naviy sog'lom insonlar etib tarbiyalash, pedagog xodimlar nufuzini oshirish, ularning samarali faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish bo'yicha izchil chora-tadbirlarni amalga harakat qilishga undaydigan ta'lim dasturlari esa bugun pedagog xodimlarning

diqqat markazida turibdi. Ulardagi har bir yangilik, shubhasiz, o'qituvchilarni qiziqtiradi va ularni o'z ustida yanada ko'proq ishlashga, o'z fanini puxta o'rganishga yo'naltiradi. Avvalgi o'quv dasturlari mazmuni 90 foiz nazariyadan iborat bo'lib, o'qitish metodikasi yodlatishga yo'naltirilgan bo'lsa, yangi o'quv bo'lib, o'quvchining mustaqil faoliyatini qo'llab-quvvatlashga, fanlararo integratsiya asosida ta'lim berishga qaratilgan.

«Intergratsiya» so'zi lotincha integratio-tiklash, to'ldirish, «integer» butun so'zidan kelib chiqqan bo'lib, unga quyidagicha ta'riflar keltirish mumkin:

1. Tizim, organizmning alohida tabaqalashtirilgan qism va vazifalarning bog'liqlik holatini bildiruvchi tushuncha va shu holatga olib boruvchi jarayon.

Differentsiatsiya - frantsuzcha (diffe'rention lotincha differentia - farq har xillik, ya'ni butunni bo'laklarga bo'lish, ajratish. Ta'lim mazmunini intergratsiyalash-dunyo tendentsiyasi (g'oya, fikr, intilish), Integrativ yondoshishi inson). Integratsiya ilgari bo'lishgan qismlarni bir butunga birlashtirish bilan bog'liq. U tizim elementlarining yaxlitlik va uyushqoqlik darajasining oshirishga olib keladi.

Integratsiyalash mobaynida bir-biriga bog'liqlik hajmi oshadi va tartibga tushadi, shu tizim qismlarni ishlashi va o'rganish obyektining yaxlitligi tartibga solinadi.

Ta'limdagi integratsiya o'quv predmetlari mazmunini konstruktsiyalashga tizimli yondoshish orqali ko'rib chiqiladi. Integratsiyaning turli darajalari ajratiladi: boshlang'ich, oraliq, yakuniy.

O'quv predmetlari orasida integratsiya predmetlar tizimini inkor etmaydi, integratsiya [tizimini takomillashtirishning](#), kamchiliklari bartaraf etishning yo'li bo'lib predmetlar orasidagi aloqalar va bog'liqliklarni chuqurlashtirishga qaratilgan bunday yondoshuv differentsiatsiya va integratsiya orasidagi munosabatlarni tushunishga tayanadi.

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Pedagogikaning maqsadi bir xil maqsad vazifalarga ega bo'lgan turli fanlarning element va qismlarni bir butunga birlashtirishga yo'naltirilgan intergratsiyani amalga oshirishda o'qituvchilarga yordam berishdir. Ko'p yillik kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, boshlangich sinf o'qituvchilari, keyinchalik esa bitiruvchilar u yoki bu fanlarni o'rganib shu bilim ko'nikmalarni boshqa fanlarni o'rganishda qo'llashga qiynalyaptilar, ularga mustaqil fikrlash, olingan bilimlarni o'xshash yoki yangi vaziyatlarga ko'chira bilish ko'nikmalari yetishmayapti. Bularniig hammasi boshlang'ich sinflardagi turli fanlar bo'yicha mashg'ulotlarning o'zaro kelishmovchiligi tufayli sodir bo'layapti. Bu holatda intergratsiya bir predmet bo'yicha bilimlarni ikkinchisiga ko'chirish va faoliyatining almashinishi emas balki zamonaviy fanlar integratsiyasi yo'nalishlarini aks ettiruvchi yangi dedaktiv ekvivalent (mos bo'lgan, o'xshash keladigan narsa) larni yaratish jarayonidir. integratsiya darsini samarali qilish vositasi, predmetlar aloqalarini yangi pog'onalarga ko'tarish shakli deb hisoblaydi. Integratsiya o'qituvchilarning turli fanlar bo'yicha kuzatishlari va xulosalarini tasdiqlab yoki chuqurlashtirib beruvchi yangi dalillarni topib berish manbaidir. Ular faoliyatining turli shakllarining almashib turishi orqali o'quvchilarning zerikishi va charchashining oldini oladi.

Integratsiya tushunchasi fanda avvaldan mavjud bo'lgan turli qism va elementlarning birlashgan holda faoliyat yuritish jarayonini ifodalaydi.

Ilmiy adabiyotlarda o'quv fanlarini quyidagi ikki yo'nalishda integratsiyalash tavsiya etilgan: bir necha o'quv fanini birlashtirish; ikki o'quv fanidagi yondosh mavzularni uzviylashtirish.

Bir tomonlama integratsiyalanishda o'quv fanidagi maqsadga muvofiq kelgan holatlardan andaza olinadi, ikkinchisida o'zaro ta'sir orqali bir-birining ta'lim mazmunini unifikatsiya qilish, boyitish ishlari ro'yobga chiqariladi. Biri bilan (turli fanlar) bir tomonlama, ikkinchisi, so'z san'ati – adabiyot o'quv fani bilangina ikki tomonlama integratsiyalash yuzaga keladi. Hayotiy ko'nikmalar turli mavzu hamda turli uslubda yozilgan matnlar orali shakllantirish ko'zda tutiladi.

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Hozirgi globallashtirish davrida boshlang'ich sinflardan boshlab o'quvchilarni ilm olish jarayonlarini va bosqichlarini yanada takomillashtirish uchun 2-3 ta bir-biriga aloqador bo'lgan fanga doir tushunchalarni ham birlashtirib o'tishga e'tibor qaratilmoqda. Bu holatda qisqa vaqt ichida bolaga o'zi bilmagan holatda ko'p ma'lumotni singdirishimiz mumkin.

Boshlang'ich sinflarda fanlararo bog'liqlikni yo'lga qo'yish, o'quvchilarga olamni bir butunlikda va uni barcha elementlarni o'zaro bog'liqligi haqida tasavvur berish, integratsion darslar orqali oldin mavjud bo'lgan bilimlarni to'ldirib, masalan, ona tili va o'qish, matematika va tabiiy fan, texnologiya va matematika darslarini bir-biriga bog'lab o'tishdagi afzalliklarni aniqlab, ular orasidagi mavjud aloqani mustahkamlash, yangilash va bilim darajalarini oshirish kabilardan iborat.

Ta'limni integratsiya qilish mohiyati nimadan iborat? Ta'limga bog'liq «integratsiya» tushunchasi ikki ma'noga ega:

1. O'quvchida atrofidagi olam to'g'risida yaxshi tasavvur hosil qilish (bu yerda integratsiya – ta'lim maqsadi sifatida ko'riladi).
2. Predmetli bilimlarni yaqinlashtirish uchun umumiy platformani topish (bu yerda, integratsiya – ta'lim vositasi).

Integratsiya ta'lim maqsadi sifatida olam tizimining alohida qismlari bog'liqligini ko'rsatuvchi bilimlarni berishi emas, bolani yaxlit olamni tasavvur qilishga birinchi qadamlarida o'rgatishi kerak. Bu maqsadni boshlang'ich maktab amalga oshirishi lozim.

Integratsiya – predmetli bilimlar chegarasida yangi tasavvurlarni qabul qilish vositasi. Birinchi navbatda tabaqalashtirilgan bilimlar orasida bilmagan joylarni to'ldirish, ular orasidagi aloqalarni o'rnatish lozim. U ta'lim oluvchining bilimni oshirishga, ta'limdagi tor ixtisoslashtirishni yangilashga yo'naltirilgan. Shu bilan birga integratsiya olinayotgan bilimlarni yaxlit bir tizimga birlashtirishi, o'rganilayotganlarni bir-biriga uyg'unlashtira olishi kerak.

Turli fan doirasidagi elementar asoslar boshlang'ich sinflardan boshlab o'rgatiladi. Shuning uchun ta'limning natijasi maktab ta'limining birinchi

bosqichiga bog'liq. Shu davrda ta'lim jarayonida integrative yondashuvning ahamiyati beqiyos hisoblanad.

Xulosa qilib aytilganda, fanlarni o'zaro integratsiyalashdan asosiy maqsad o'quvchilarga berilayotgan bilimlarni takrorlanishini oldini olish, bir xillikka barham berish va o'rganganlari asosida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishdir. O'quvchilar bilim darajasini oshirishda ta'lim mazmunini integratsiyalash yuqori natijalarga olib keladi. Unda nafaqat fanlarni o'zaro bog'lash orqali, balki o'zaro uyg'unlashishi mumkin bo'lgan va bolaga ijobiy ta'sir etadigan obyektlar orqali ham bolalarni har tomonlama rivojlantirishni ta'minlashga ko'maklashishi mumkin. Buning uchun ta'limni zamonaviy talqin asosida tashkil etish zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mavlyanova R., Raxmankulov N "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi, Toshkent "Voris nashriyot", 2013.
2. Mavlonova R., Rahmonqulova N "Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi", Toshkent "Ilm ziyo", 2009.
3. Tojibaeva.G'. Ta'lim tarbiya jarayonida integratsiya || Boshlang'ich ta'lim.-Toshkent, 2008-yil, №5,
4. www.trm.uz
5. [www.milliy markaz.uz](http://www.milliy-markaz.uz)